

कृतीशील व आधुनिक भारताचे निर्माते पंडित जवाहरलाल नेहरू

डॉ. संभाजी संतोष पाटील

श्री.शि.वि.प्र. संस्थेचे भाऊसाहेब ना.स. पाटील साहित्य व
मु.फि.मु.अ. वाणिज्य महाविद्यालय, धुळे

Email- sspatil2011@rediffmail.com

प्रस्तावना — पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. ते एक अत्यंत संपन्न व प्रभावी व्यक्तीमत्व होते. स्वातंत्र्य लढ्यातील ते अग्रणी नेते होते. स्वतंत्र्य भारताचे अत्यंत लोकप्रिय पंतप्रधान याबरोबरच ते विविध विषयांचे व्यासंगी अभ्यासक आणि विचारवंत होते. इतिहास, धर्म, राजकारण, अर्थकारण, परराष्ट्र नीती अशा विविध विषयांवर स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळापासून त्यांनी भाषण, लेखनातून आपले विचार मांडलेले. सुदैवाने आपल्या विचारांना मुर्त स्वरूप देण्याची संधी त्यांना लाभली. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून भारताचे भवितव्य घडविण्याची संधी त्यांना मिळाली. नेहरूंच्या विचारातील द्रष्टेपणा, त्यांचे प्रभावी व्यक्तीमत्व यामुळे पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या कारकिर्दित देशाच्या सर्व राज्यकारभारावर आणि धारेणावर त्यांच्याच विचारांचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. स्वतंत्र भारताची राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परराष्ट्रनीती कोणत्या एका व्यक्तीच्या विचारांनी सर्वात जास्त प्रभावित झाली असेल तर ती नेहरूंच्याच होय. भारतीय लोकांमध्ये असलेले दारिद्र्य, अज्ञान, विषमता नष्ट करून संपन्न, समृद्ध आणि समतेच्या तत्वावर आधारलेल्या समाजाचे स्वप्न साकार करण्याची संधी आपणास मिळालेली आहे याची जाणीव पंडित नेहरूंना होती. फाळणी जन्य हिंसाचार, जातीय दंगली, संविधान निर्मितीची क्लीष्ट प्रक्रिया, उंचावलेल्या भारतीय लोकांच्या अपेक्षा, काश्मीरचा प्रश्न इतर आव्हाने त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवस्वातंत्र्य भारताच्या शासनाने समर्थपणे पेलली. असंख्य प्रश्नांना तोंड देत असतांनाच या देशात लोकशाही व समाजवाद यांची पायाभरणी करणे या देशाची आर्थिक नियोजनाची व विकासाची प्रक्रिया गतीमान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा व सुरक्षितता अबाधित ठेवील असे परराष्ट्र धारेण आखणे, अंमलात आणणे अशा मुलभूत महत्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पेलल्या. भारताला आधुनिकतेच्या वाटेवर आणण्याच्या कामात त्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. त्यांचपूर्वी समाजवाद म्हणजे एक अंधुकशी संकल्पना एवढीच मांडणी झाली होती. नेहरूंनी समाजवादाला राष्ट्रसभेच्या चळवळीचे तत्वज्ञान बनविले आणि सत्तेवर आल्यानंतर ते प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न केले. आधीच्या विचारकांनी लोकशाही व स्वराज्य यांनाच साध्य मानले होते. पंडित नेहरूंनी त्यांचा विचार सामान्य माणसाला सुखाचे जीवन देणारी साधने यादृष्टीने केला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याकडे जागतीक पातळीवरील स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग त्यांनी पाहिला. बंदिस्त विचार, राजकारणाचे धार्मिकीकरण आणि धर्मवेड यांच्याविरुद्ध लढा पुकारून पंडित नेहरूंनी विज्ञाननिष्ठा, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्नांचा धर्मनिरपेक्ष विचार आणि आधुनिक दृष्टिकोन याची कास धरली, ते ध्येवादी होते. एक मुत्सदी राजकारणी होते. उत्तम लेखक, इतिहास तज्ञ, विज्ञाननिष्ठ, आदर्श प्रशासक, समाजवादी विचारांचे प्रवर्तक, शांतता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या कार्यातुन शांतीदुत निर्माण झाला. महत्वाचे उदयोगांचे राष्ट्रीकरण, जमीनदारी समाप्त करणे, सहकारी तत्वावर शेती विकास करणे हि नियोजनाची महत्वाची उद्दिष्टे होती. राष्ट्रीय स्वावलंबन, अन्नधान्यात स्वावलंबन असावे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा न करता व्यापार करावा हे पंडित नेहरूंच्या संदर्भातील विचार मानवतावादी होता. आधुनिक भारताचे जनक म्हणून त्यांना आजही गौरविण्यात येते. त्यांनी भारताची निस्वार्थ सेवा स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशास मुक्त करण्यापासून ते विकसीत भारत करण्यासाठी केली. भारतीय धर्मनिरपेक्षता हि त्यांच्याच कार्याची देण आहे पंडित नेहरू यांचे विचार फारच उपयुक्त व मोलाचे आहेत.

प्रस्तावना — पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. ते एक अत्यंत संपन्न व प्रभावी व्यक्तीमत्व होते. स्वातंत्र्य लढ्यातील ते अग्रणी नेते होते. स्वतंत्र्य भारताचे अत्यंत लोकप्रिय पंतप्रधान याबरोबरच ते विविध विषयांचे व्यासंगी अभ्यासक आणि विचारवंत होते. इतिहास, धर्म, राजकारण, अर्थकारण, परराष्ट्र नीती अशा विविध विषयांवर स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळापासून त्यांनी भाषण, लेखनातून आपले विचार मांडलेले. सुदैवाने आपल्या विचारांना मुर्त स्वरूप देण्याची संधी त्यांना लाभली. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून भारताचे भवितव्य घडविण्याची संधी त्यांना मिळाली. नेहरूंच्या विचारातील द्रष्टेपणा, त्यांचे प्रभावी व्यक्तीमत्व यामुळे पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या कारकिर्दित देशाच्या सर्व राज्यकारभारावर आणि धारेणावर त्यांच्याच विचारांचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. स्वतंत्र भारताची राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परराष्ट्रनीती कोणत्या एका व्यक्तीच्या विचारांनी सर्वात जास्त प्रभावित झाली असेल तर ती नेहरूंच्याच होय. भारतीय लोकांमध्ये असलेले दारिद्र्य, अज्ञान, विषमता नष्ट करून संपन्न, समृद्ध आणि समतेच्या तत्वावर आधारलेल्या समाजाचे स्वप्न साकार करण्याची संधी आपणास मिळालेली आहे याची जाणीव पंडित नेहरूंना होती. फाळणी जन्य हिंसाचार, जातीय दंगली, संविधान निर्मितीची क्लीष्ट प्रक्रिया, उंचावलेल्या भारतीय लोकांच्या अपेक्षा, काश्मीरचा प्रश्न इतर आव्हाने त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवस्वातंत्र्य भारताच्या शासनाने समर्थपणे पेलली. असंख्य प्रश्नांना तोंड देत असतांनाच या देशात लोकशाही व

समाजवाद यांची पायाभरणी करणे या देशाची आर्थिक नियोजनाची व विकासाची प्रक्रिया गतीमान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा व सुरक्षितता अबाधित ठेवील असे परराष्ट्र धारेण आखणे, अंमलात आणणे अशा मुलभूत महत्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पेलल्या. भारताला आधुनिकतेच्या वाटेवर आणण्याच्या कामात त्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. त्यांचपूर्वी समाजवाद म्हणजे एक अंधुकशी संकल्पना एवढीच मांडणी झाली होती. नेहरूंनी समाजवादाला राष्ट्रसभेच्या चळवळीचे तत्वज्ञान बनविले आणि सत्तेवर आल्यानंतर ते प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न केले. आधीच्या विचारकांनी लोकशाही व स्वराज्य यांनाच साध्य मानले होते. पंडित नेहरूंनी त्यांचा विचार सामान्य माणसाला सुखाचे जीवन देणारी साधने यादृष्टीने केला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याकडे जागतीक पातळीवरील स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग त्यांनी पाहिला. बंदिस्त विचार, राजकारणाचे धार्मिकीकरण आणि धर्मवेड यांच्याविरुद्ध लढा पुकारून पंडित नेहरूंनी विज्ञाननिष्ठा, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्नांचा धर्मनिरपेक्ष विचार आणि आधुनिक दृष्टिकोन याची कास धरली, ते ध्येवादी होते. एक मुत्सदी राजकारणी होते. उत्तम लेखक, इतिहास तज्ञ, विज्ञाननिष्ठ, आदर्श प्रशासक, समाजवादी विचारांचे प्रवर्तक, शांतता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या कार्यातुन शांतीदुत निर्माण झाला. महत्वाचे उदयोगांचे राष्ट्रीकरण, जमीनदारी समाप्त करणे, सहकारी तत्वावर शेती विकास करणे हि नियोजनाची महत्वाची उद्दिष्टे होती. राष्ट्रीय स्वावलंबन, अन्नधान्यात

स्वावलंबन असावे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा न करता व्यापार करावा हे पंडित नेहरूंच्या संदर्भातील विचार मानवतावादी होता. आधुनिक भारताचे जनक म्हणून त्यांना आजही गौरविण्यात येते. त्यांनी भारताची निस्वार्थ सेवा स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशास मुक्त करण्यापासून ते विकसीत भारत करण्यासाठी केली. भारतीय धर्मनिरपेक्षता हि त्यांच्याच कार्याची देण आहे पंडित नेहरू यांचे विचार फारच उपयुक्त व मोलाचे आहेत.

संशोधनाचा उद्देश

कृतीशील व आधुनिक भारताचे निर्माते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा अभ्यास करणे हा प्रस्तुत लघुशोध निबंधाचा उद्देश आहे.

संशोधन पध्दत

कृतीशील व आधुनिक भारताचे निर्माते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा अभ्यास करताना ऐतिहासिक नोंदी व इतरांनी नोंदविलेली मते याची माहिती विविध साधनांद्वारे प्राप्त केली आहे. या लघुशोध निबंधासाठी संदर्भग्रंथ, पुस्तके, गौरवग्रंथ, इंटरनेट, वर्तमानपत्र इत्यादी दुय्यम साधनांचा उपयोग करण्यात आला असून आशय विश्लेषणाचे तंत्र वापरून मुद्देसुद मांडणी करण्यात आली आहे.

विषयाचे महत्व

आधुनिक भारताच्या जडण-घडणेत पंडित नेहरू यांनी फार मोलाचे योगदान दिले आहे. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात ब्रिटीशांनी त्यांना नऊ वर्षे तुरुंगात डांबले होते. भारताचे ते पहिले पंतप्रधान होते. समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गटनिरपेक्षता हि त्यांच्या विचारांची प्रमुख तत्वे होती. ते राष्ट्रवादी व मानवतावादी होते. आंतरराष्ट्रीय वादाचे ते भारतातील प्रमुख तत्ववेत्ते होते. त्यांनी भारताची सेवा केली भारतात नियोजन विकास करण्यासाठी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नेहरू हे नियोजन आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते. त्यांनीच भारतात नियोजनातून विकास प्रक्रिया सुरु केली. मोठमोठ्या उद्योगधंद्यावर राज्याचे नियंत्रण असेल. बँका, रेल्वे, सहकार या महत्त्वाच्या सेवा क्षेत्रात राज्यांचा अधिकार तसेच जमिनी खाजगी मालकीची असेल पण जमीन धारण्याची क्षमता कायद्याने मर्यादित केलेली असेल. खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राने सहकार्याने काम करावे. निवड क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करून इतर क्षेत्र खजगी ठेवण्यात यावे या विचारांनी पंडित नेहरूंनी महत्व दिले.

१. लोकशाही विषयी विचार

पंडित नेहरूंच्या विचारांच्या पाश्चात्य उदारमतवादाचा प्रभाव होता. भारतीय राजकीय व्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसून येते. संसदिय शासन पध्दती व लोकशाही मूल्ये यावर त्यांचा विश्वास होता. या विश्वासांमुळेच त्यांच्यात हुकुमशहा होण्याचा विचारदेखील आला नाही. सामान्य माणसांवर, मानवी एकतेवर, निर्भय व निःपक्षपाती निवडणुकांवर, विचार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर व संसदिय शासनपध्दतीवर त्यांचा विश्वास होता. ते पुर्णतः लोकशाहीवादी होते. भारतातील संसदिय लोकशाहीचे ते जनक आहेत. “पंडित नेहरूंना लोकशाही म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग अपेक्षीत होता. लोकशाही सर्वत्र त्यांना हवी होती. त्यासाठी शिक्षण व स्वशासन आवश्यक आहे. समाजाचे स्वशासन म्हणजे लोकशाही, लोकशाहीची संकल्पना त्यांच्यासाठी राजकीय, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी होता.”^१ लोकशाहीशी एकनिष्ठ राहण्याची व देशसेवा करण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी फार पुर्वीच घेतलेली होती. परंतु लोकशाही ही राजकीय स्वातंत्र्यासाठी अशी गरजेची होती. तशीच स्त्रिया, मागासवर्ग, दरिद्री, कष्टकरी यांची दडपशाही संपवून समता प्रस्थापित करण्यासाठी सुध्दा आवश्यक होती.

राजकीय घटकाइतकाच त्यांचा सामाजिक घटकांवर भर होता. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता प्रस्थापित करणे हे त्यांच्या लोकशाहीचे उद्दिष्ट होते. एका नवीन समाजरचनेच्या उभारणीचे हे ध्येय होते त्यासाठी समाजव्यवस्थेच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय अंगाचे नियंत्रण करणाऱ्या वर्गाचे आव्हान होते. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर नेहरूंची गाढ श्रद्धा होती. व्यक्तीच्या ठिकाणी असणाऱ्या नैसर्गिक बुद्धीमत्ता विवेकशक्ती यावर त्यांचा विश्वास होता. व्यक्तीला पुरेशी संधी मिळाल्यास तिचा विकास होईल असे त्यांना वाटत होते. राज्याच्या सर्वश्रेष्ठतेसाठी व्यक्तीचा बळी देणे नेहरूंना मान्य नव्हते ते हाडाचे लोकशाहीवादी होते. लोकशाहीची त्यांची संकल्पना विस्तृत, गतीमान, स्थितीशील नव्हती. त्यांच्यादृष्टीने चांगल्या सुसंस्कृत संपन्न जीवनाचे उद्दिष्ट साधणारे लोकशाही हे साधन होते. लोकशाही काही मूल्यांची आणि नैतिक मानदंडाची योजना होती. पंडित नेहरूंनी एकाधिकारशाही आणि सत्तेचे केंद्रीकरण यांचा नेहमीच तिरस्कार केला. व्यक्तीला विचार, मुद्रण, उपासना संघटना अशी स्वातंत्र्य मिळाली पाहिजे असा त्यांचा विचार होता. अर्थातच हि स्वातंत्र्य अनिर्बंधित असु नये. देशाची सुरक्षितता आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य यात नेहरूंनी समतोल साधण्यावर भर दिला. स्वातंत्र्याचे जसे नेहरू भक्ते होते तसेच शांतताप्रेमीही होते. युद्ध व हिंसा यांना त्यांच्या विचारात स्थान नव्हते. आपल्या सभोवतालच्या समस्या शांततेच्या मार्गाने हाताळाव्या प्रश्न सोडवतांना शांतता ढळू देऊ नये यावर त्यांचा कटाक्ष होता. घटनात्मक मार्गाने ते पुरस्कर्ते होते. त्याकरिता मन वळवणे वाटाघाटी करणे, मध्यस्थाची, लवादाची योजना करणे, बळाचा वापर करण्याऐवजी समायोजन, परस्पर सामंजस्य यांचा अवलंब करणे या लोकशाही पध्दतीवर नेहरूंची श्रद्धा होती. सर्वाधिक लोकशाहीचा दृष्टीकोन मांडणारे नेहरू लोकशाही हा जीवनाचा मार्ग आहे. समाजातील जात, वंश, वर्ण, धर्म यासारख्या कृत्रिम अडथळ्यांना घालवणे लोकशाही प्रस्थापनेसाठी आवश्यक आहे. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य व समतेवर आधारित समाजव्यवस्था यांचा समन्वय आवश्यक आहे. त्यांना परस्परांपासून अलग करणे मान्य नव्हते. पाश्चात्य लोकशाहीच्या ते विरोधात होते. कारण पाश्चात्य लोकशाहीत सत्तेची मक्तेदारी, आर्थिक बाबतीत संपन्न लोकांची असते. श्रीमंत वर्ग कायम सत्तेत असतो तेथे लोकशाही संस्थांचा उपयोग श्रीमंतांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी केला जातो. नेहरूंच्या मते वर्तमान युग समतेचे युग आहे. मात्र सर्वत्र समता नाकारली जात आहे. मात्र जोपर्यंत समतेवर आधारित लोकशाही अस्तीत्वात येत नाही, तोपर्यंत वास्तविक लोकशाही अस्तित्वात येणार नाही. आर्थिक लोकशाहीवर नेहमीच भर होता. कारण त्याशिवाय समाजवादी समाजरचना अस्तित्वात येणार नाही असे त्यांना वाटत होते. समाजातील सामाजिक, आर्थिक विषमता भेदभाव संपविल्याशिवाय लोकशाही यशस्वी होणार नाही. पंडित नेहरू लोकशाहीच्याच बाजूने होते. त्यांच्या मते संसदिय लोकशाही गतीशील व्यवस्था आहे. हि व्यवस्था सातत्य व बदल झेलते. हि व्यवस्था शिस्तीला स्थान देते. संसदिय शासन पध्दतीमुळे उद्देश प्राप्ती शांततामय मार्गाने होऊ शकते. संसदिय शासन पध्दतीच्या बाबतीत नेहरूंचे असे मत होते की, हि पध्दत यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य, प्रतिबद्धता व स्व शासनाची गरज आहे.

२. समाजवादाविषयी विचार :-

समाजवाद नेहरूंच्या व्यक्तीमत्त्वाचा महत्त्वाचा भाग होता. शोषणमुक्त समाजवादी भारत हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. राष्ट्रीय काँग्रेसने ज्या समाजवादी विचारांना त्यांच्या कार्यक्रमात मान्यता दिली त्याचे श्रेय नेहरूंना जाते. भारतीय संविधानात समाजवादी तरतुदी समाविष्ट करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. अर्थात त्यांचा समाजवाद पोथीनिष्ठ नव्हता. लेनीन,

माओप्रमाणे नव्हते. तर त्यांचे समाजवादाचे विचार फेबीयन समाजवादाच्या जवळचे होते. त्यांच्या लिखाणात हे जाणवते, 'मी प्रवृत्तीने व्यक्तिवादी समाजवादी आहे', असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या समाजवादी विचारांवर मानवतावादी उदारमतवादी विचारांची छाप आहे त्यांच्या समाजवादास मानवी भौतिकवादाची छाप आहे. "स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांची बंडे चिरडली गेली त्यामध्ये मोठा हातभार जमीनदार वर्गाचा होता. त्या वर्गाने हि बंडे मोडून काढून सरकारला आधार दिला. त्यामुळे भारतातील खेड्यांची व शेतीची दुरावस्था निर्माण झाली. शेतकऱ्यांना दारिद्र्याला, पिळवणुकीला तोंड द्यावे लागू लागले. त्यामुळे त्यामधून बाहेर पडण्यासाठी समाजवाद हा एक उपाय आहे याची खात्री नेहरूंना पटली. कुळांचे प्रश्न सोडविणे. शेतकऱ्यांच्या श्रमांचा योग्य तो मोबदला त्यांना मिळवून देणे तसेच त्यांची कर्जातून सुटका करणे असे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे, याची जाणीव नेहरूंना झाली. त्यामधून राजकारण व समाजवाद यांची सांगड घातली पाहीजे याची जाणीव होऊन त्यांनी समाजवादाचा पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली."² पंडित नेहरूंनी राजेशाहीला विरोध केला होता. समाजवाद मांडतांना त्यांनी हे स्पष्ट केले होते की, माझा समाजवादावर, लोकशाहीवर गणराज्यावर विश्वास आहे परंतु, राजेशाहीवर नाही. पूर्वीच्या काळी असणाऱ्या राजेशाहीवर तर नक्कीच नाही. पुर्वीच्या राजेमहाराजांकडे जशी सत्ता होती तशीच सत्ता आधुनिक काळातील भांडवलदार, सरंजामदारांकडे केंद्रीत झाल्यामुळे त्यांची पिळवणूक करण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. त्यामुळे त्यांनी समाजवादाचा विचार मांडतांना राजेशाहीस विरोध केला. लोकशाही समाजवादासाठी वर्गसंदर्भ व हिंसा हा मार्क्सवादी मार्ग पंडित नेहरूंना मान्य नव्हता. त्यांना श्रीमंताची आर्थिक मक्तेदारी नष्ट करायची होती व पुर्णपणे खाजगीकरण देखील समाप्त करायचे होते. त्यांचा असा विश्वास होता की, मानवी मूल्यांच्या संवर्धनासाठी क्रांतीकारी समाजवाद व भांडवलशाही उपयुक्त नाही. पंडित नेहरूंनी मानवी मूल्यांच्या संवर्धनासाठी लोकशाही समाजवाद स्थापन करण्यासाठी नविन मार्ग विकसित केला. तो म्हणजे नियोजनाद्वारे विकास, त्यांना योग्य मार्ग वाटत होता. या मार्गाने काही कालावधीत वर्गविरहीत समाज सहकार्याच्या प्रयत्नांतून निर्माण करता येईल असे त्यांचे मत होते. नियोजनाद्वारे विकासास ते लोकशाही मार्ग मानत होते. "भारताच्या सर्व जीर्ण व्याधीचे निराकरण समाजवादी नियोजनाद्वारेच होऊ शकेल असा नेहरूंचा विश्वास होता. दैन्य, दास्य, बेरोजगार व मागासलेपणा समाजवादाखेरीज कधीच दूर होणार नाहीत. सरंजामी पायावर आधारित भारतीय समाजरचनेत क्रांतीकारक बदल फक्त सामजवादाच्याच मार्गाने घडवून आणाता येईल असा विश्वास त्यांनी वारंवार व्यक्त केला आहे. व्याधीचे निराकरण जसे केवळ लक्षणांवर इलाज करून केले जाऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे आर्थिक अरिष्टांचे निर्मुलन केवळ त्यांच्या परिणामांचा मुकाबला करून कधीच साध्य होणार नाही. तर त्यांच्या मुळ कारणांपर्यंत पोहचून ते नष्ट करावे लागेल अशी नेहरूंची खात्री झाली होती."³

३. परराष्ट्र धोरण —

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारतास महत्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर त्यांनी स्विकारलेले अलीप्ततावादाचे धोरण तर त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या यशाचे गमक होते. पंडित नेहरू यांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाते. भारताचे पहिले पंतप्रधान या नात्याने काम पाहत असतांना देशाच्या धोरणास आणि राजकारणास योग्य दिशा त्यांनी दिली. तात्वीक बैठकीवर आधारलेले धोरण त्यांनी आखले. आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकारण यांचा सखोल विचार करून वेळेचे भान ठेऊन त्यांनी आपले धोरण

आखले होते. आजसुद्धा त्यांच्या धोरणाचा उपयोग होताना दिसत आहे. त्यांचा देशाच्या मंत्रीमंडळावर प्रभाव होता. पंडित नेहरूयांचे टिकाकार व विरोधी पक्षातील नेते यांनासुद्धा पंडित नेहरू यांच्या परराष्ट्रीय धोरणास पाठिंबा व्यक्त केला होता. मायकेल ब्रेशर यांनी नेहरूंच्या राजकीय चरित्रामध्ये म्हटले आहे की, "बाहय जगाविषयीच्या भारताच्या धोरणाविषयीचे नेहरू हे तत्ववेत्ते होते, शिल्पकार होते. नेहरूंनी ज्याप्रमाणे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभुत्व गाजविले तसे इतर कोणत्याही देशामध्ये एका माणसाने गाजविले नसेल."⁴ परराष्ट्रीय राजकारणाबाबत नेहरूंना असणारी आवड लक्षात घेऊन त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांनी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी परराष्ट्रविषयक धोरण ठरविण्याबाबत जवळजवळ पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. पंतप्रधानपदावर असतांना परराष्ट्र खातेही त्यांच्याकडे होते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर नेहरूंच्या कल्पना आणि तत्वे त्यांच्या आकांक्षा आणि उद्दिष्टे, व्यक्तीगत मते, ईच्छा त्यांच्या आवडीनिवडी यांची छाप पडलेली दिसून येते. अर्थात देशाच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल नेहरूंच्या कल्पना स्पष्ट होत्या. कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण हे त्या देशाच्या हितसंबंधांवर अवलंबून असते. हे हितसंबंध राजकीय असतात तसेच आर्थिकही असतात. परराष्ट्र धोरण हे काही मुठभर लोकांच्या कल्पना शक्तीच्या उदयाला येत नसते तर देशाच्या भौगोलिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थितीतून बनत असते. भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरवितांना सुद्धा भारताचे हिंसबंध, त्यांचे भौगोलिक स्थान, भारताची राजकीय आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा विचार करूनच नेहरूंनी ते ठरविले होते. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

i) जागतिक शांततेचा पुरस्कार —

पंडित नेहरू हे शांततावादी नेते होते. जागतिक शांतता हि काळाची गरज आहे. जगात शांतता प्रस्थापित झाली तरच मानवाच्या उज्वळ भविष्याची स्वप्ने आपणास पाहता येतील असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांना जागतिक शांततेविषयी असलेला आस्थेचा आधार मानवतावाद हा होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात अण्वस्त्रांच्या निर्मितीमुळे मानवजातीच्या अस्तीत्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. अणुयुद्धातून संपूर्ण मानव संस्कृतीचाच विनाश ओढवण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत युद्धाचा पर्याय कोणालाच परवडणार नाही. कारण युद्धामुळ सर्वनाश अटळ आहे. म्हणून प्रत्येक राष्ट्राने शांततापूर्ण मार्गावर विश्वास व्यक्त करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे पंडित नेहरूंनी सांगितले. त्यांचा आंतरराष्ट्रवादावर विश्वास होता जगातील सर्वच राष्ट्रांनी संकुचित राष्ट्रवादाचा त्याग करून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात परस्पर सामंजस्याची भावना वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत असे त्यांना वाटत होते. शांततेच्या पुरस्कारामागे केवळ तत्वाज्ञान नव्हते. त्यामागे व्यावहार ही होता भारत हा नुकताच स्वतंत्र देश बनला होता. भारतात दारिद्र्य होते. सर्व बाबतीत मागासलेपणा होता. भारताची प्रगती करून घेण्यासाठी शांततेची आणि इतर राष्ट्रांच्या सहकार्याची गरज होत नेहरूंनी ते ओळखले. राष्ट्रांमध्ये अनेक प्रश्नांबाबत तणाव वाढू नयेत आणि तो प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सुटायला यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगामध्ये संघर्षाचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. बर्लिनचा प्रश्न, सुवेझ कालव्याचा प्रश्न, कोरियाचा प्रश्न, सायप्रसचा प्रश्न अशा सर्व प्रश्नांबाबत नेहरूंनी दोन्ही बाजूमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. नेहरूंच्या शांततावादाची कसोटी घेणारे काही क्षण झाले. पण नेहरूंचा शांततावाद म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हते. तो व्यवहारावादी होता याचे त्यावेळी दर्शन झाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळताच पहिला प्रसंग निर्माण झाला तो काश्मीर प्रश्नांच्या रूपाने १९४८ साली पाकीस्तानने काश्मीरमध्ये फौजा घुसविल्या आणि आक्रमण केले. या आक्रमणाला तोंड

देण्यासाठी नेहरूंनी पथमच लष्कराचा वापर केला. पाकीस्तानच्या फौजांना माघार घेण्यास भाग पाडले आणि आपला शांततावाद हा दुर्बलांचा शांततावाद नाही हे दाखवून दिले. शांततावादाचा मार्ग सामर्थ्य असेल तरच शांततावादाला खरा अर्थ प्राप्त होतो हे नेहरूंना माहित होते. योग्य वेळी त्यांनी अशाप्रकारे युद्धाचा निर्णय घेतला तरी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रकाडे सोपवून शांततेच्या आणि वाटाघाटीच्या मार्गावरील आपली निष्ठा दाखवून दिली.

१ साम्राज्यवाद व वसाहतवादसु विरोध —

युरोपियन साम्राज्यवादास जे देश बळी ठरले होते त्यात भारत देश देखील होता. भारतावरील इंग्रजांच्या राजवटीस पंडित नेहरू यांचा विरोध होता. परंतु भारतातून परकीयांची सत्तानष्ट व्हावी एवढेच त्यांना वाटत नव्हते तर सर्व जगातूनच साम्राज्यवादाचा व वसाहतवादाचा शेवट झाला पाहिजे हि त्यांची भूमिका होती. साम्राज्यवाद हा मानवी संस्कृतीला लागलेला एक कलंक आहे. कारण साम्राज्यवादी राष्ट्रे इतर राष्ट्रांच्या राजकीय स्वातंत्र्यावर तर घाला घालतातच पण ती इतरांच्या आर्थिक शोषणासही कारणीभूत होतात म्हणून जगातून साम्राज्यवाद व वसाहतवाद यांचे उच्चाटन झाले पाहिजे. जगातील प्रत्येक राष्ट्राला स्वतःचे राजकीय भवितव्य घडविण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले होते.

२ आंतरराष्ट्रीय सहकार्य —

पंडित नेहरू यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा पुरस्कार केला होता जगातील राष्ट्रांनी परस्परांच्या सहकार्याने प्रगतीकडे वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे असा त्यांचा आग्रह होता ते असे म्हणतात की आधुनिक काळात विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे जग फार जवळ आले आहे त्यामुळे सर्वच राष्ट्रांना एकमेकांच्या सहकार्याची गरज भासू लागली आहे तेव्हा सर्व राष्ट्रे सहकार्याच्या भावनेने एकत्र आली तर त्यांना आपली प्रगती तर साधता येईलच त्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय सद्भाव व सामंजस्य यांना चालना मिळून जागतिक शांततेस पोषक वातावरणही निर्माण होऊ शकेल.

३ अलिप्तता —

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पंडित नेहरूंनी अलिप्ततेचे धोरण स्विकारले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे ते मध्यवर्तीसुत्र बनले. अलिप्तता हे आता केवळ भारताचे धोरण राहिलेले नाही ती एक जागतिक स्वरूपी चळवळ बनलेली आहे. पंडित नेहरूंना 'अलिप्ततावादी चळवळीचे जनक' मानले जाते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची विभागणी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलशाहीवादी लोकशाही राष्ट्रे आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादी राष्ट्रे अशा दोन परस्परविरोधी सत्तागटांमध्ये झाली होती. त्यांच्यात सुरु असलेली स्पर्धा व परस्पर मात करण्याची त्यांनी बाळगलेली आकांक्षा यामुळे जगात शीतयुद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. जागतिक राजकारणातील तणाव खूपच वाढला होता. तशाच अमेरिका व रशिया या दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे असल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य अधिकच वाढले होते. संपूर्ण जग युद्धाच्या धोक्याच्या कृष्णछायेखाली वावरू लागले होते. अशा परिस्थितीत कोणत्याही सत्तागटात सामील न होता त्यापासून वेगळ राहण्याचे पण त्याचवेळी दोन्ही गटातील राष्ट्रांना जागतिक शांततेसाठी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करावयाचा, त्यांना शांततामय सहअस्तित्व व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचे महत्त्व पटवून देऊन संघर्षाच्या मार्गापासून परावृत्त करावयाचे अशा प्रकारचे परराष्ट्र धोरण अंगीकारणे गरजेचे आहे असा विचार नेहरूंनी केला. त्यांच्या या धोरणालाच 'अलिप्ततावादी धोरण' असे म्हटले जाते. त्यांच अस्तित्ववादी धोरणत विधायक भूमिकेवर भर होता. अलिप्तता म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य व जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेणे होय. नेहरूंचे हे धोरण

दूरदर्शीपणाचे व मानवजातीच्या कल्याणाचे होते हे काळाच्या कसोटीवर सिध्द झाले आहे.

४ पंचशील तत्त्वे —

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत पंडित नेहरूंनी ज्या तत्वाचा पुरस्कार केला होता ती तत्त्वे पंचशील तत्त्वे म्हणून ओळखली जातात. जगातील सार्वभौम राष्ट्रांनी परस्परांशी कशाप्रकारे सन्मानपूर्वक व्यवहार करावा या संबंधी मार्गदर्शन करणारी ती तत्त्वे होत. इ.स. १९५४ मध्ये चीन व भारत यांच्यात जो मित्रत्वाचा करार झाला त्यामध्ये चाऊ—एन—लाय व पंडित नेहरू यांनी पंचशील तत्वांचा पुरस्कार केला होता. ती तत्त्वे पुढीलप्रमाणे — १) परस्परांच्या अंतर्गत कारभारामध्ये हस्तक्षेप न करणे, २) परस्परांच्या प्रदेशावर आक्रमण न करणे, ३) परस्परांच्या प्रादेशिक एकात्मतेबद्दल आणि सार्वभौमत्वाबद्दल आदर बाळगणे, ४) शांततामय सहजीवन व आर्थिक सहकार्य या तत्वांचा स्विकार करणे, ५) राष्ट्रीय समानता व परस्परांचे हित सांभाळणे.

हि पंचशील तत्त्वे म्हणजे त्यांच्या जागतिक शांतता वादाचा एक भाग मानली पाहिजेत. राष्ट्रांमध्ये शांतता व सहकार्य निर्माण होण्याच्या दृष्टीने त्यांनी हि पंचशील तत्त्वे मांडली होती. सर्व राष्ट्रांमध्ये दिसून येणारी शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि त्यातून निर्माण होणारा अविश्वास नष्ट होऊन त्याऐवजी विश्वासाचे आणि सहकार्याचे युग निर्माण व्हावे हा त्यामागील हेतु होता.

४. राष्ट्रवाद —

पंडित नेहरू हे उदारमतवादी वृत्तीचे होते यावरून त्यांची राष्ट्रवादाची कल्पना हि आधारलेली होती. ते राष्ट्रवादी विचारांचे होते. भारतात सर्वांमध्ये राष्ट्रीय ऐक्याची भावना निर्माण झाली पाहिजे याची त्यांना जाणीव होती. मानवी स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने आणि देशाच्या प्रगतीच्यादृष्टीने राष्ट्रवादाला किती महत्त्व आहे हे त्यांना पटलेले होते. त्यांचा राष्ट्रवाद हा धार्मिक राष्ट्रवाद नव्हता. राष्ट्रवादाचे सामर्थ्य स्पष्ट करतांना पंडित नेहरू यांनी असे म्हटले की, "भूतकाळातील यश संपदा, परंपरा आणि अनुभव यांच्या एकत्रीत आठवणी म्हणजे राष्ट्रवाद होय. पूर्वी कधीच एवढा राष्ट्रवाद नव्हता इतका आता प्रबळ बनला आहे. ब्रिटीश या देशातून जोपर्यंत जाणार नाहीत तोपर्यंत देश विकास शक्य नाही." पंडित नेहरूंचा राष्ट्रवादाबद्दलचा दृष्टीकोन आधुनिक होता. भारतीय लोकांमध्ये धर्म, जात, पंथ, भाषा, प्रांत अशी अनेक प्रकारची विविधता आहे. या विविधतेतून एकता शोधणारा त्यांचा राष्ट्रवाद होता. विविधतेत असणारी एकता हे भारतीय राष्ट्रवादाचे वैशिष्ट्ये असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारांमध्ये परंपरेची जाणीव ठेवून पण त्याचबरोबर बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून आपल्यात बदल करणे या गोष्टीला महत्त्व आहे. त्यांचा राष्ट्रवाद केवळ प्राचीन परंपरेचा अभिमान बाळगणारा नाही किंवा गतकालीन वैभवात रममान होणारा नाही. आधुनिक परंपरेशी सुसंगत असा नवा एकात्म भारत आपल्याला घडवायचा आहे याची जाणिव त्यांना होती. भारतात राष्ट्रीय ऐक्याची भावना प्रबळ बनवायची असेल तर आपले आपआपसातील धर्म, जात, पंथ, भेद दूर झाले पाहिजेत असे त्यांचे मत होते. राष्ट्रवादाचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक बाबतीत होणारे फायदेही त्यांना जाणवले होते. राष्ट्रवादामुळे सामाजिक आणि राजकीय ऐक्य त्याचप्रमाणे आर्थिक उन्नती घडवून आणण्यास मदत होते. नेहरूंच्या या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेतून त्यांचा साम्राज्यवाद विरोध उदयास आला. भारत हे राष्ट्र असल्यामुळे भारताला स्वतःचा कारभार करण्याचा हक्क प्राप्त झाला पाहिजे, परकीयांची सत्ता आपण झुगारून दिली पाहिजे हे त्यांनी सांगितले आणि म्हणूनच त्यांनी स्वयंनिर्णयाच्या तत्वांचा पुरस्कार केला. स्वयं—निर्णयाचे नाव याचा अर्थ प्रत्येक राष्ट्राला स्वतःबद्दलचे निर्णय स्वतःच घेण्याचा अधिकार

असला पाहिजे हे तत्व होय. “पंडित नेहरूंनी राष्ट्रवादास क्रांतीकारी छटा प्रदान केली. त्यांच्या नेतृत्वाशी राष्ट्रवाद हि प्रागतिक चळवळ झाली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील या चळवळीने समान संधीचा आग्रह धरला. समाजातील सर्व घटकाना शहरी, ग्रामीण, गरीब यांना समान अधिकार मिळावा. समान संधी मिळावी समाज सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्याचा त्यांनी आग्रह धरला.”^५

५. आंतरराष्ट्रीयवाद —

पंडित नेहरूंच्या प्रागतिक राष्ट्रवादाने आंतरराष्ट्रीय वादास जन्म दिला. जागतिक शांतता हि केवळ आंतरराष्ट्रीय वादानेच निर्माण होऊ शकते असा त्यांचा विश्वास होता. आंतरराष्ट्रीय वादात मानवाचे हित आहे या मताचे ते होते. त्यांचे असे मत होते की, भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा जागतिक स्वातंत्र्य लढ्याचे एक महत्वाचे अंग आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भारताने इतर देशांच्या स्वातंत्र्यासाठी मदत करावी. त्यांनी आपल्या व त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सातत्याने उध्दार केला आहे. त्यांच्या मानवावादी धोरणातून, दृष्टीकोनातून त्यांच्या विश्वराज्याची कल्पना पुढे आली. संपूर्ण जग हे एकमेकांवर कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीसाठी अवलंबून असते त्यामुळे सहकार्य हेच एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. आज कोणतेही राष्ट्र एकाकी जीवन जगू शकत नाही. विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड प्रगतीमुळे जग अतिशय लहान होत चालले आहे. दळणवळणाच्या वाढत्या साधनांमुळे राष्ट्रांना परस्परांवर अवलंबून असणे अगत्य आहे. राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा विचार आता आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोनातून विचार करण्याची वेळ आली आहे. पंडित नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय संघटनेची आवश्यकता प्रतिपादन केली. पंडित नेहरूंच्या मते आंतरराष्ट्रीयवाद म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी सर्व स्वतंत्र राष्ट्रांचा संघ आणि परस्पर सहकार्य होय. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या विचाराच्या प्रभावाने विश्वबंधुत्व आणि विश्वएकतेचे विचार त्यांनी व्यक्त केले असल्याचे दिसून येते. याच विचाराने प्रतिबिंब त्यांच्या राजकारणात आणि त्यांनी कायम स्विकारलेल्या परराष्ट्रीय धोरणात सापडते. आंतरराष्ट्रीय शांतता हे ध्येय त्यांनी कायम उराशी बाळगलेले दिसते. म्हणूनच त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्मितीचे समर्थन केले होते. आंतरराष्ट्रीय शांततेला जेव्हा जेव्हा धोका निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली त्या—त्यावेळी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्याला पाठिंबा दिला. राष्ट्रांनी आपल्या वैयक्तिक संमस्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याने व संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत मिटवाव्यात असे त्यांना वाटे. चीनने आक्रमण केल्यानंतरही चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सभासदत्व मिळावे यासाठी त्यांनी जो प्रयत्न केला तो आंतरराष्ट्रीयवाद निर्माण होऊ शकणार नाही आणि या गटबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने व्यापक असा दृष्टीकोन स्विकारला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय कल्याण इत्यादी व्यापक भूमिका यासाठी आवश्यक आहे असे पंडित नेहरू म्हणत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीयवादाच्या फक्त राजकीय स्वरूपाचाच विचार केला नाही तर आर्थिक क्षेत्रातही आंतरराष्ट्रीयवादाचे समर्थन केले. त्यांचे हे मत होते की, राष्ट्रवादाची भावना आजही जेवढी प्रखर आहे तेवढी ती पूर्वीही होती. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली अनेक युद्धे झाली. अगणित लोकांची हत्या झाली परंतु, तो एक खोटा आभास असून वास्तविकतेशी त्यांचा संबंध नाही. कारण उत्पादन आंतरराष्ट्रीय बाजार, व्यापार आदि सर्व गोष्टींचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले आहे. कोणतेही राष्ट्र स्वाधीन आणि स्वावलंबी नाही. प्रत्येकजण एकमेकांवर अवलंबून आहे. “आंतरराष्ट्रीय शांतता, परस्पर राष्ट्रामध्ये मैत्रीभाव, आंतरराष्ट्रीय सद्भावाचे वातावरण असल्याशिवाय कोणत्याच राष्ट्राचा विकास होऊ शकत नाही. युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती राष्ट्रांच्या विकासाची साधनसामग्री समाप्त करते.

समाजाची रचनात्मक क्षमता विनाश करण्यासाठी कार्यरत होते. विकसित राष्ट्रे अविकसित राष्ट्रांना आर्थिक मदत देऊ शकत नाही, दिली तर शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी देतात. स्वतःच्या वर्चस्वासाठी देतात. त्यांच्यामते जागतिक औद्योगिकीकरणसाठी आंतरराष्ट्रीयवाद आवश्यक आहे. औद्योगिकीकरणाने राष्ट्रीय सीमांना बाजूस ठेवलेले आहे. औद्योगिकीकरणाने जागतिक बाजारपेठ निर्माण केलेली आहे. हि जागतिक बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीयवादाचा मार्ग मोकळा करील. त्यांच्यामते औद्योगिकीकरण जागतिक झालेले आहे. उत्पादन जागतिक झालेले आहे. परस्परअवलंबन वाढलेले आहे. कोणताच देश पुर्णतः स्वावलंबी राहिलेला नाही कारण परावलंबन झालेले आहे.”^६

६. मूल्यमापन —

स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख नेते आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरूंनी केलेल्या कार्याचे भारताच्या विकासातील योगदान फार मोठे आहे ते एक प्रभावी व्यक्तीमत्व होते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात आणि नंतर पंतप्रधानपदी असतांना त्यांना असाधारण अशी लोकप्रियता लाभली. नेहरू हे सुसंस्कृत होत आणि आधुनिक विचारांचे होते. तत्कालीन भारतीय नेत्यांमध्ये त्यांच्याएवढे आधुनिक मन असणारा नेता कदाचित दुसरा नसेल. त्यांचे विचार विज्ञाननिष्ठ होते. ते स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते होते. व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारी शासनव्यवस्था म्हणून लोकशाहीचा त्यांनी पुरस्कार केला. साम्राज्यवाद, वसाहतवाद यांना ज्याप्रमाणे त्यांचा विरोध होता, तसाच फॅसिस्ट हुकूमशाहीलाही होता. लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते. ते पंतप्रधानपदी असतांना त्यांना प्रचंड लोकप्रियता लाभली. त्यांनी भारताची निस्वार्थ सेवा स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशास मुक्त करण्यापासून ते विकसित भारत करण्यासाठी केली. भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे आपली स्वातंत्र्य, सार्वभौम जपून कोणत्या पध्दतीने प्रगती साधू शकतील याचा विचार करून नेहरूंनी जागतिक राजकीय व्यवस्थेत मोलाची भर घातली. एकीकडे भांडवलशाही तर दुसरीकडे साम्यवाद या दोन्हीकडे जाता लोकशाही समाजवादी मार्गाने कल्याणकारी राज्य स्थापन करता येते हे तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांना पटवून देऊन नवीन पर्याय समोर ठेवला. खरे तर समाजवाद, लोकशाही या संकल्पना भारतीय नव्हत्या तरीसुद्धा त्या संकल्पना राबविण्याचे कार्य नेहरूंनी केले आणि त्या यशस्वीरित्या राबविल्या. व्यक्ती स्वातंत्र्य जपत असतांनाही राज्यसंस्था कल्याणकारी बनू शकते हे पंडित नेहरूंनी दाखवून दिले.

संदर्भग्रंथ सूची —

- १) प्रा. कुलकर्णी बी.वाय., प्रा. नाईकवाडे अशोक — भारतीय राजकीय विचारवंत, श्री विद्या प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती १ ऑगस्ट २००६, पृष्ठ क्र. २१६
- २) प्रा. पळशीकर रेखा, प्रा. देवळाणकर शैलेंद्र — स्वतंत्र भारतातील राजकीय विचारप्रवाह, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक, प्रथम प्रकाशन जुलै २००२, पृष्ठ क्र. १२
- ३) प्रा. भोळे भास्कर लक्ष्मण — भारतीय राजकीय विचारवंत, पिंपळपुरे अॅण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, प्रथमावृत्ती जून १९९५, पृष्ठ क्र. १८२
- ४) प्रा. वराडकर र.घ. — भारतीय राजकीय विचारवंत, श्री विद्या प्रकाशन, नागपूर, पुर्नमुद्रण २००५, पृष्ठ क्र. २४
- ५) प्रा. चोपडे किसन — भारतीय राजकीय विचार, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती सप्टेंबर २००२, पृष्ठ क्र. ८९
- ६) डॉ. पाटील वा.भा. — आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंत, प्रशांत पब्लिकेशन, जळगांव, प्रथमावृत्ती २००९, पृष्ठ क्र. १६५
- ७) प्रा. कुलकर्णी बी.वाय. — भारतीय राजकीय विचारवंत, विद्याभारती प्रकाशन, लातूर, पृष्ठ क्र. २६८